

NOTA TÉCNICA Nº 4/2026

Interessado: Consulta Interna

Referência: Informativo de Jurisprudência STJ n. 875/2026 - Homologação de Sentença Estrangeira

Data: Guaratinguetá/SP, 8 de fevereiro de 2026

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E INTERNACIONAL. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. DIVÓRCIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO FORMULADO POR TERCEIRO INTERESSADO (CÔNJUGE SUPÉRSTITE). POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO E LEGÍTIMO. REGULARIZAÇÃO DE ESTADO CIVIL E DIREITOS FUNDAMENTAIS.

1 Relatório

Trata-se de análise jurídica acerca da legitimidade ativa para requerer a homologação de sentença estrangeira de divórcio perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A consulta versa especificamente sobre a possibilidade jurídica de um terceiro, que não participou do processo original alienígena (no caso, a viúva de uma das partes), pleitear a homologação do divórcio de seu falecido cônjuge com a ex-esposa. O objetivo fático é a regularização do estado civil da requerente no Brasil, permitindo o reconhecimento de seu próprio casamento, o uso do sobrenome de casada e a renovação de documentos oficiais.

Questiona-se se o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência atual da Corte Especial do STJ admitem tal legitimação extraordinária ou se esta seria restrita às partes do processo originário.

2 Fundamentação Jurídica

2.1 Da Legitimidade Ativa na Homologação de Sentença Estrangeira

A homologação de sentença estrangeira é o procedimento necessário para que decisões proferidas por tribunais de outros países tenham eficácia no Brasil. A norma regimental do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o artigo 216-C do RISTJ, estabelece que a homologação será proposta pela "parte requerente".

Historicamente, poderia haver uma interpretação restritiva de que apenas as partes que integraram a lide no exterior possuiriam legitimidade. Contudo, o Código de Processo Civil de 2015 e a interpretação constitucional do acesso à justiça ampliaram esse escopo.

2.2 Do Posicionamento Recente do STJ (Informativo n. 875)

Conforme extrai-se do Informativo de Jurisprudência n. 875, de 3 de fevereiro de 2026, a Corte Especial do STJ firmou entendimento unânime no sentido de que a legitimidade ativa para requerer a homologação de sentença estrangeira **não se limita às partes do processo alienígena**.

O Tribunal Superior assentou que a legitimidade pode ser exercida por qualquer pessoa, física ou jurídica, que demonstre **interesse jurídico direto e legítimo** no reconhecimento da decisão.

No caso paradigma (julgado em 05/11/2025, Rel. Min. Raul Araújo), o Tribunal deferiu o pedido de uma viúva que buscava homologar o divórcio anterior de seu falecido marido, ocorrido na Alemanha. A Corte entendeu que, embora ela não fosse parte no divórcio alemão, ela possuía interesse jurídico qualificado, pois a homologação era condição *sine qua non* para:

- O reconhecimento de seu próprio casamento com o *de cuius* no Brasil;
- A utilização do sobrenome de casada;
- A renovação de documentos oficiais (passaportes e identidade), cuja negativa pelas autoridades consulares gerava vulnerabilidade.

2.3 Dos Direitos Fundamentais Envolvidos

A negativa de homologação baseada em ilegitimidade de parte, nestes casos, implicaria violação frontal a preceitos constitucionais. O impedimento da regularização documental e do estado civil fere a **dignidade da pessoa humana** (CF, art. 1º, III) e pode restringir a **liberdade de locomoção** (CF, art. 5º, XV), caso a falta de documentos impeça viagens internacionais ou atos da vida civil.

Portanto, a exigência de ser parte no processo original cede lugar à demonstração do nexo de interdependência entre a eficácia da sentença estrangeira e a esfera jurídica do terceiro requerente.

3 Conclusão

Diante do exposto, e com fundamento na jurisprudência consolidada pela Corte Especial do STJ (Informativo n. 875/2026), conclui-se que:

1. **Há legitimidade ativa:** Terceiros interessados, mesmo que não tenham figurado como partes no processo estrangeiro, possuem legitimidade para requerer a homologação de sentença estrangeira no Brasil.
2. **Requisito Essencial:** A legitimidade está condicionada à demonstração inequívoca de interesse jurídico direto e legítimo, consubstanciado na necessidade de regularização de estado civil ou garantia de direitos fundamentais.
3. **Aplicação ao Caso:** No cenário de uma viúva que necessita validar o divórcio anterior do cônjuge para surtir efeitos em seu próprio matrimônio e documentação, o pleito é juridicamente viável e encontra respaldo na atual orientação da Corte Superior.

É o parecer.

Edpo Augusto Ferreira Macedo
OAB/SP 489.672